

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795460

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INFLUÊNCIA DE TELAS DE REFORÇO NA FISSURAÇÃO POR RETRAÇÃO DE ARGAMASSAS MISTAS

Vinícius Almeida Coelho^{1*}, Fabianne Silva Moreira¹, Francisco Gabriel Santos Silva²

*Autor de contato: mrvuelho@gmail.com

¹ Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia, Brasil

² Departamento de Construção e Estruturas (DCE), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia, Brasil

RESUMO

O revestimento argamassado é um dos principais sistemas empregados nas vedações verticais das edificações, sendo sua durabilidade um parâmetro de especial interesse devido à influência no conforto, desempenho e segurança das habitações. A fissuração por retração é um dos problemas mais comuns encontrados neste sistema, comprometendo seu desempenho e gerando custos adicionais significativos associados à manutenção corretiva. Neste sentido, investigou-se como três tipos de telas de reforço, usualmente empregadas como elementos complementares à estabilidade mecânica, influenciam a estabilidade dimensional, módulo de elasticidade dinâmico, resistência mecânica e padrão de fissuração de camadas de revestimento aplicadas em zona de transição entre alvenaria e concreto. Os resultados indicaram melhor distribuição de tensões, redução da abertura de fissuras e na retração com acréscimo na resistência à flexão e baixo impacto no módulo de elasticidade das argamassas.

Palavras-chave: argamassa; reforço; fachada; painel; alvenaria.

ABSTRACT

Mortar coating is one of the main systems used in the vertical enclosures of buildings, with its durability being a parameter of special interest due to its influence on the comfort, performance, and safety of dwellings. Shrinkage cracking is one of the most common problems encountered in this system, compromising its performance, and generating significant additional costs associated with corrective maintenance. In this sense, it was investigated how three types of reinforcement meshes, usually employed as complementary elements to mechanical stability, influence the dimensional stability, dynamic modulus of elasticity, mechanical resistance and cracking pattern of coating layers applied in the transition zone between masonry and concrete. The results indicated better stress distribution, reduction in crack opening and shrinkage with increased flexural resistance and low impact on the modulus of elasticity of mortars.

Keywords: mortar; reinforcement; façade; panel; masonry.

1. INTRODUÇÃO

O sistema de revestimento argamassado é um dos principais sistemas empregados em fachadas e amplamente adotado em ambientes internos, influenciando diversos parâmetros das edificações associados à sua valorização econômica, durabilidade e habitabilidade, envolvendo a estanqueidade, o isolamento térmico e acústico (RIBEIRO; BARROS, 2010) e outros requisitos de desempenho listados pelas NBR 15575-4 (ABNT, 2021a) e NBR 13749 (ABNT, 2013).

A durabilidade dos revestimentos argamassados é de especial interesse, dado o significativo número de agentes agressivos atuantes presentes nos ambientes aos quais estão expostos. A ocorrência de degradação precoce nestes sistemas construtivos impacta diretamente a estética, conforto e valorização das edificações, gera custos adicionais significativos associados a atividades de manutenção, reparo e restauro, muitas vezes imprevisíveis durante a fase de projeto e concepção, e resultam em maior consumo de matérias-primas, gasto energético e emissão de poluentes (BAUER; CASTRO; SILVA, 2015; MEDEIROS; ANDRADE; HELENE, 2011; SOUZA, 2016).

Dentre as principais manifestações patológicas do sistema de revestimento argamassado, está a fissuração por retração, associada à secagem acelerada do material, afetada diretamente por fatores intrínsecos (relativos à capacidade de retenção de água), extrínsecos (relativos à demanda externa pela água) e pelo uso de elementos complementares que buscam aumentar a resistência às tensões provocadas pela variação volumétrica, como as fibras (BILCATI *et al.*, 2020; OLIVEIRA *et al.*, 2018; TURATSINZE; GRANJU; BONNET, 2006).

O emprego de telas de reforço em revestimentos argamassados vem sendo amplamente estudado nas áreas de reforço estrutural, recuperação e reparo, devido à capacidade de distribuição de tensões e estabilização das aberturas de fissura, principalmente sobre condições cíclicas de carregamento, por exemplo os de origem térmica ou sísmica (ANTUNES; MASUERO, 2016; COELHO; SILVA, 2023; GHOBADI; JAZANY; FARSHCHI, 2019; KHURRAM *et al.*, 2020; MUSSE *et al.*, 2020). Sendo uma técnica simples, de fácil aplicação, que exige pouca especialização da mão de obra, possui baixo custo e grande versatilidade, tanto nas condições de aplicação quanto na escolha pelos materiais de reforço (BENEDETTI, 2019; CASTORI *et al.*, 2020; FACCONI; MINELLI, 2020; FACCONI; MINELLI; GIURIANI, 2018; KAMANLI *et al.*, 2015; MESSALI; METELLI; PLIZZARI, 2017).

A NBR 7200 (ABNT, 1998) e NBR 13755 (ABNT, 2017a) já preconizam o reforço do revestimento, destacando as regiões de transição de base, onde podem existir movimentações diferenciais consideráveis e variações quanto à demanda por água das camadas de revestimento, denotando uma preocupação não apenas com o desempenho mas também com a estabilidade do sistema, que pode ter sua aderência com o substrato comprometida pelo desenvolvimento de tensões e conseqüentemente comprometer a segurança dos usuários das edificações.

Neste sentido, o presente trabalho visa investigar como a camada de reforço com tela influencia a resistência à fissuração por retração dos revestimentos, especialmente nas primeiras idades, analisando o comportamento de uma argamassa mista, propensa à fissuração, aplicada sobre uma interface de mudança de base entre concreto e alvenaria, contribuindo para o melhor entendimento da influência das telas no comportamento mecânico e durabilidade do revestimento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A argamassa de revestimento foi preparada com cimento CP II F – 32, cal hidratada tipo CH-I e areia convencional comercializada na região de Salvador/BA, no traço 1:2:9:2,39 (cimento, cal, areia e água), determinado com base em indicativos de traços com maior propensão à fissuração (BAUER; SILVA, 2009; BROCARD JUNIOR, 2021). Foram erguidas pequenas alvenarias de blocos cerâmicos (Figura 1) apoiados sobre vigas de concreto armado para simular a aplicação do revestimento sobre uma interface de transição de bases mais susceptível à ocorrência de fissuras (ABNT, 1998, 2017a). Os blocos cerâmicos possuíam dimensões 24 x 9 x 19 cm, índice de absorção inicial médio de 14,81 (g/194cm²)/min e índice de absorção de água de 14,2% de acordo com a NBR 15270 (ABNT, 2017b), assentados com argamassa industrializada. Para as vigas empregou-se concreto de 40 MPa e dimensões 70 x 22 x 12 cm. A camada de revestimento teve como dimensões 70 x 72 x 3 cm, totalizando aproximadamente 0,5 m² de área superficial frontal.

Figura 1 – Painéis e camada de revestimento

Fonte: os autores.

Como preparo de base utilizou-se chapisco convencional, de traço 1:3 (cimento e areia), aplicado manualmente. O revestimento foi executado em camada única, sete dias após aplicação do chapisco, passando por cura úmida durante três dias com aplicação de água três vezes ao dia. A camada de reforço foi posicionada a 1,5 cm da superfície e fixada à base por amarração a pregos galvanizados previamente fixados nas juntas de assentamento. Como elementos de reforço foram empregados os três tipos de telas mais usualmente adotados em obras conforme registros da literatura (ANTUNES; MASUERO, 2016; CORRADI *et al.*, 2014; JUNGINGER *et al.*, 2017; MUSSE *et al.*, 2020; SCHIMELFENIG *et al.*, 2018; TROMBINI; MASUERO, 2015), sendo listadas suas características na Tabela 1 e ilustradas na Figura 2. A resistência à tração e módulo de elasticidade das telas foram determinados por ensaio de tração direta em amostras de 5 x 20 cm (ANTUNES; MASUERO, 2013; POZZOBON *et al.*, 2014).

Tabela 1 – Características das telas de reforço

Material	Abertura de malha (mm)	Espessura (mm)	Resistência à tração (MPa) ¹	Módulo de Elasticidade (GPa) ¹
Eletrossoldada de malha quadrada (MEQ)	25	1,24	367,02 (36,36)	78,19 (31,40)
Poliéster revestida com PVC (PPVC)	18	1,50	78,31 (4,19)	0,71 (0,094)
Galvanizada de malha hexagonal (HEX)	15	0,56	31,64 (3,82)	0,61 (0,048)

¹ – Entre parênteses o valor do desvio padrão, na mesma unidade.

Fonte: os autores.

Figura 2 – Telas de reforço

Telas a) MEQ, b) PPVC e c) HEX. Medidas em mm.

Fonte: os autores.

Além da aplicação como camada de revestimento, procedeu-se com a avaliação da influência dos reforços no módulo de elasticidade dinâmico – NBR 8522-2 (ABNT, 2021b), variação dimensional – NBR 15261 (ABNT, 2005a) e resistência à tração na flexão e compressão – (ABNT, 2005b) das argamassas em corpos de prova com idade de três dias. Tal idade foi escolhida por melhor representar as condições experimentadas pelos revestimentos argamassados quando aplicados em ambientes externos como fachadas de edificações. Para o módulo de elasticidade, verificaram-se os modos vibracionais flexural e longitudinal dos corpos de prova, com o reforço na vertical e na horizontal.

Para maximizar a representatividade dos corpos de prova em relação a um painel de revestimento, buscou-se adicionar a maior quantidade possível de tela no espécimen, sendo detalhada a geometria da camada na Figura 3, e foi adotada a orientação vertical dos reforços durante os ensaios mecânicos, conforme esquema da Figura 4.

Figura 3 – Geometria dos reforços nos corpos de prova

Fonte: os autores.

Figura 4 – Orientação do reforço no corpo de prova

Fonte: os autores.

Os dados obtidos nos ensaios de resistência mecânica foram amostrados conforme critério do Desvio Absoluto Máximo prescrito pela NBR 13279 (ABNT, 2005b). Os demais ensaios tiveram os dados utilizados em totalidade. Os resultados obtidos passaram por análise de variância (ANOVA) com um fator de variação. Quando detectada diferença significativa entre médias, seguiu-se com análise post-hoc por meio do teste Tukey e Tukey-Kramer. Todos os testes foram aplicados com nível de significância de 5%.

O padrão de fissuração dos revestimentos foi avaliado visualmente quanto à disposição e formato das fissuras, com registro fotográfico, e quantitativamente quanto ao comprimento e abertura (medida com fissurômetro). Também foi calculado o índice de fissuração, conforme metodologia proposta por Bauer e Silva (2009), que corresponde à razão entre o comprimento total de fissuras e área do painel. Foi feita uma adaptação à proposta dos autores, sendo mensurado o comprimento total de fissuras por meio de software CAD, sendo desconsiderados os danos presentes na região de borda (faixa de 5 cm a partir das extremidades) para reduzir eventual influência da descontinuidade do revestimento nas análises.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Variação Dimensional

A Figura 6 apresenta os resultados de variação dimensional, sendo marcados pela sigla “sig.” os grupos que apresentaram variação significativa em relação à referência após análise estatística. Observa-se uma tendência de redução da retração com o emprego das telas de reforço, com exceção da tela HEX, sendo o único grupo que apresentou fissuração dos corpos de prova ainda na fôrma em aproximadamente metade das amostras. A alta ocorrência da fissuração, sempre próxima ao centro pode ser um indício de má afinidade da argamassa com este tipo de tela (Figura 5).

Figura 5 – Fissuração do corpo de prova com reforço HEX na fôrma

Fonte: os autores.

Figura 6 – Variação dimensional

Fonte: os autores.

3.2 Módulo de elasticidade dinâmico

A orientação do reforço no corpo de prova foi indiferente para os resultados de módulo de elasticidade, sendo apresentados na Figura 7 os valores médios. Estes mostram uma tendência de aumento da rigidez do material com a tela MEQ, que apresentou variação significativa em ambos os modos vibracionais. De forma oposta, a tela PPVC não afetou a propriedade e a tela HEX foi bastante discreta, com influência não significativa no modo flexural. Nos gráficos, os grupos marcados por mesma letra não apresentaram variação significativa entre si estatisticamente.

Estudos sugerem que os reforços devem possuir módulo superior ao das argamassas para fornecer maior capacidade de resistência à deformação e fissuração, especialmente se houver variação da deformabilidade nas direções ortogonais da malha de reforço. (LIMBERGER, 2015; OSKOU EI *et al.*, 2018). Desta forma, destaca-se o grupo MEQ, com simetria em ambas as direções e único com módulo de elasticidade superior ao da argamassa. Desta forma, a maior deformabilidade dos outros reforços, somada à assimetria geométrica da tela HEX, podem ter sido responsáveis pela reduzida influência observada.

Figura 7 – Módulo de elasticidade dinâmico

Fonte: os autores.

3.3 Resistência mecânica

Na Figura 8 são apresentados os resultados da influência das telas no comportamento mecânico das argamassas. Como esperado, há influência significativa dos reforços no incremento da resistência à tração na flexão, uma vez que os fios das telas atuam ativamente como elementos de ligação dentro do material, aprimorando sua capacidade resistente. Apesar disso, não foi possível confirmar diferenças entre os reforços analisados por meio da análise estatística. Contudo, a menor resistência e maior desvios encontradas para a tela HEX reafirmam a variabilidade e potencial má afinidade deste tipo de reforço dentro da camada argamassada, indo de acordo com relatos da literatura em ensaios com material semelhante (ANTUNES; MASUERO, 2016). Observa-se ainda que os resultados de resistência à flexão seguem a tendência registrada para a variação dimensional, ressaltando o aspecto positivo do uso dos reforços, principalmente os de malha retangular.

No que diz respeito à resistência à compressão axial, observa-se a inexistência de variação estatisticamente significativa entre todos os grupos, denotando uma baixa contribuição das telas para a propriedade, ainda que os valores médios encontrados tenham sido superiores ao da referência. Tal resultado indica que a presença da tela não fragilizou a estrutura interna dos corpos de prova, uma preocupação recorrente devido à redução da área de contato entre as camadas da argamassa, principalmente em situações onde o reforço tem abertura de malha diminuta, sendo uma característica de alta relevância para a garantia de integridade dos revestimentos (COELHO; SILVA, 2023; GATTESCO; BOEM, 2017a, 2017b),.

Figura 8 – Resistência mecânica

Fonte: os autores.

3.4 Fissuração

A tipologia da fissuração encontrada nos painéis ao final dos três dias é apresentada na Figura 9, juntamente às indicações da maior abertura encontrada para cada trecho fissurado, em milímetros. A variação no padrão de fissuração dos revestimentos é evidente, com longas fissuras e grandes aberturas no painel referência, principalmente no entorno da região de transição de bases (destacada pela linha magenta), onde o transporte diferencial de água entre concreto e alvenaria promove maior concentração de tensões.

Quando há o reforço com tela, tem-se um padrão de fissuras com menor comprimento e abertura, ainda que em maior número. Estas também passam a ser mais distribuídas ao longo do painel, principalmente nas regiões sobre a base de alvenaria, e orientadas de forma mais horizontal, o que se deve provavelmente à influência das juntas de assentamento, demonstrando a capacidade das telas de reforço em distribuir as tensões atuantes ao longo da camada de revestimento.

No entanto, é nítido como o painel reforçado com tela HEX teve tipologia de fissura similar àquela do painel referência, com concentração na vizinhança da interface entre bases e propagação diagonal. Tal comportamento distinto dos demais reforços corrobora com os indícios de menor afinidade entre esta tipologia e a argamassa, sendo menor a mobilização da tela em comparação às demais, conforme já indicado pelos resultados em corpos de prova. Ainda assim, cabe ressaltar que as máximas aberturas de fissura foram sensivelmente menores que as do painel referência.

Figura 9 – Mapeamento de fissuras

Fonte: os autores.

Os índices de fissuração reforçam a discussão levantada, como pode-se observar na Tabela 2. Os reforços são conhecidos por aumentarem a ductibilidade das argamassas ao atuarem como distribuidores de tensão, reduzindo fissuras de grande abertura em ocorrências menores e mais distribuídas (MUSSE *et al.*, 2020; SCHIMELFENIG *et al.*, 2018). Neste sentido, houve acréscimo de 76,9% e 45,3% nos índices de fissuração para os reforços MEQ e PPVC, respectivamente, em concordância aos resultados observados em corpos de prova que indicaram boa sinergia entre a matriz e tais reforços, com maior atividade e significância para a tela metálica.

Por outro lado, a tela HEX apresentou redução de 16,7% do índice de fissuração em relação à referência, o que denota uma baixa capacidade de distribuição de tensões por parte da camada de reforço que levou à formação de fissuras concentradas, como observado anteriormente. Não obstante, ainda que a tela não tenha sido tão eficiente na distribuição de tensões, observa-se que houve mobilização mecânica do reforço após a ocorrência da fissuração, conforme denotado pelo controle de abertura de fissuras e resultado de resistência à tração na flexão, onde a tela teve resultado significativo em relação à referência, embora com baixa magnitude.

Tabela 2 – Índice de fissuração

Reforço	Índice de fissuração
REF	3,29
HEX	2,74
PPVC	4,78
MEQ	5,82

Fonte: os autores.

4. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que os reforços com tela testados afetam o comportamento de fissuração por retração de argamassas mistas, contribuindo para a redução da variação dimensional, aumento da resistência à flexão e distribuição das tensões ao longo da camada argamassada sem prejuízos à integridade do revestimento e com baixo impacto em seu módulo de elasticidade, sendo efetivos no controle das aberturas de fissura.

Destacaram-se as telas do tipo eletrosoldada galvanizada e de poliéster revestido com PVC, ambas com malha retangular, tanto nos resultados em corpos de prova quanto em painéis de revestimento. A tela do tipo hexagonal trançada apresentou menor afinidade com a argamassa ensaiada e a variabilidade encontrada nos resultados reforça os questionamentos quanto à viabilidade de seu uso, especialmente devido à deformabilidade excessiva de sua geometria.

Recomenda-se que trabalhos futuros avaliem variações da técnica de reforço apresentada, verificando a resposta do revestimento com múltiplas camadas de tela, variação de seu posicionamento e tipo de geometria.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), à Universidade Federal da Bahia (UFBA) e às empresas CONTIMASSA, ECOIMPER e Grupo MASSAFORTE pelo apoio à pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7200: **Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento**. Rio de Janeiro. 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15261: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da variação dimensional**. Rio de Janeiro. 2005a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão**. Rio de Janeiro. 2005b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13749: **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação**. Rio de Janeiro. 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13755: **Revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante – Procedimento** Rio de Janeiro. 2017a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15270: **Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria.** Rio de Janeiro. 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: **Edificações habitacionais — Desempenho - Partes 1 a 4.** Rio de Janeiro. 2021a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8522-2: **Concreto endurecido - Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação Parte 2: Módulo de elasticidade dinâmico pelo método das frequências naturais de vibração.** Rio de Janeiro. 2021b.

ANTUNES, G. R.; MASUERO, A. B. PROPOSIÇÃO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE TELA METÁLICA ADOTADA NO REFORÇO DE ARGAMASSA. In: **X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS**, 2013, Fortaleza. [...]. Fortaleza: 2013. p. 1–13.

ANTUNES, G. R.; MASUERO, A. B. **Flexural tensile strength in mortar coating reinforced with different types of metal mesh: A statistical comparison.** Construction and Building Materials, v. 121, p. 559–568, set. 2016. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.033.

BAUER, E.; CASTRO, E. K.; SILVA, M. N. B. **Estimate of the facades degradation with ceramic cladding: Study of Brasilia buildings.** Ceramica, v. 61, n. 358, p. 151–159, 2015.

BAUER, E.; SILVA, F. G. S. AVALIAÇÃO DA FISSURAÇÃO EM ARGAMASSAS. In: **VIII Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas**, March., 2009.

BENEDETTI, A. **In Plane Behaviour of Masonry Walls Reinforced with Mortar Coatings and Fibre Meshes.** International Journal of Architectural Heritage, v. 13, n. 7, p. 1029–1041, 2019. DOI: 10.1080/15583058.2019.1618972.

BILCATI, G. K.; DA COSTA, M. D. R. de M. M.; SIMIONI, F.; ALBINO, P.; DIAS, R. L. **Retração Em Argamassa De Revestimento: Uma Revisão Da Literatura.** Revista Internacional de Ciências, v. 10, n. 2, p. 68–84, 2020.

BROCARD JUNIOR, M. A. **Avaliação do uso de cinza de casca de arroz residual no controle de fissuras em argamassas de revestimento.** Dissertação de mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2021.

CASTORI, G.; SPERANZINI, E.; CORRADI, M.; AGNETTI, S.; BISCIOTTI, G. Shear strengthening of masonry panels using a gfrp-reinforced mortar coating. In: **Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic, EURO DYN**, November., 2020. v. 2, p. 4358–4372.

COELHO, V. A.; SILVA, F. G. S. **Mesh reinforcement in masonry mortar coatings: a systematic literature review.** Ceramica, v. 69, n. 389, p. 66–78, 2023.

CORRADI, M.; BORRI, A.; CASTORI, G.; SISTI, R. **Shear strengthening of wall panels through jacketing with cement mortar reinforced by GFRP grids**. *Composites Part B: Engineering*, v. 64, p. 33–42, 2014. DOI: 10.1016/j.compositesb.2014.03.022.

FACCONI, L.; MINELLI, F. **Retrofitting RC infills by a glass fiber mesh reinforced overlay and steel dowels: experimental and numerical study**. *Construction and Building Materials*, v. 231, p. 117133, 2020. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117133.

FACCONI, L.; MINELLI, F.; GIURIANI, E. **Response of infilled RC frames retrofitted with a cementitious fiber-mesh reinforced coating in moderate seismicity areas**. *Construction and Building Materials*, v. 160, p. 574–587, 2018. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.11.033.

GATTESCO, N.; BOEM, I. **Out-of-plane behavior of reinforced masonry walls: Experimental and numerical study**. *Composites Part B: Engineering*, v. 128, p. 39–52, 2017a.

GATTESCO, N.; BOEM, I. **Characterization tests of GFRM coating as a strengthening technique for masonry buildings**. *Composite Structures*, v. 165, p. 209–222, 2017b.

GHOBADI, M. S.; JAZANY, R. A.; FARSHCHI, H. **In situ repair technique of infill masonry walls in steel frames damaged after an earthquake**. *Engineering Structures*, v. 178, n. September 2018, p. 665–679, 2019.

JUNGINGER, M.; JOHN, V. M.; FRANÇA, R. L. S.; MONTE, R. **Evaluation of the influence of plastering reinforcement meshes on controlling structural cracking**. In: *Anais do XII Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas (SBTA)*, São Paulo: 2017.

KAMANLI, M.; KORKMAZ, H. H.; UNAL, A.; BALIK, F. S.; BAHADIR, F.; COGURCU, M. T. **Seismic improvement of infilled nonductile RC frames with external mesh reinforcement and plaster composite**. *Earthquake and Structures*, v. 8, n. 3, p. 761–778, 2015.

KHURRAM, N.; AKMAL, U.; RAZA, M.; HAMEED, A.; UL HASSAN, M. I. **Experimental evaluation of square ferrocement panels using polypropylene wire mesh**. *Revista Ingenieria de Construccion*, v. 35, n. 3, p. 336–345, 2020.

LIMBERGER, A. E. **Avaliação do desempenho mecânico da argamassa armada utilizando diferentes tipos de telas de sustentação**. 2015. Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, 2015.

MEDEIROS, M. H. F.; ANDRADE, J. J. de O.; HELENE, P. **Durabilidade e Vida Útil das Estruturas de Concreto**. *Concreto: ciência e tecnologia*, v. 1, p. 773–808, 2011.

MESSALI, F.; METELLI, G.; PLIZZARI, G. **Experimental results on the retrofitting of hollow brick masonry walls with reinforced high performance mortar coatings**. *Construction and Building Materials*, v. 141, p. 619–630, 2017.

MUSSE, D. S.; COELHO, V. A.; GONÇALVES, J. P.; SILVA, F. G. S. **Desempenho do revestimento de argamassas reforçadas com telas: estudo de fissuração e do comportamento mecânico**. *Ambiente Construído*, v. 20, n. 3, p. 467–491, 2020.

- NENEVÊ, B. L.; COSTA, M. R. M.; MEDEIROS-JUNIOR, R. A. Avaliação da dilatação térmica de argamassas de revestimento sob condições do ensaio de ação de calor e choque térmico da nbr 15.575-4. In: **Anais do XVIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**. 2020. p. 1–8.
- OLIVEIRA, M. J.; SILVA, L.; SEQUEIRA, P.; GONÇALVES, J. de V. G. Avaliação do risco de fissuração por retração plástica em argamassas de revestimento. In: **3º Simósio de Argamassas e Soluções Térmicas de Revestimento**, 11 e 12 out 2018, Coimbra, p. 1–12, 2018.
- OSKOUEL, A. V.; JAFARI, A.; BAZLI, M.; GHAHRI, R. **Effect of different retrofitting techniques on in-plane behavior of masonry wallttes**. Construction and Building Materials, v. 169, p. 578–590, 2018. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.02.197.
- POZZOBON, M. A.; ROVEDDER, A. C.; HENN, R. F.; EICHNER, H.; OLIVEIRA, R. B. Verificação das características de revestimentos argamassados reforçados com telas metálicas frente a esforços de tração. In: **XXVI Congresso Regional de Iniciação Científica & Tecnológica em Engenharia**, Universidade Federal do Pampa, 2014.
- RIBEIRO, F. A.; BARROS, M. M. S. B. **Juntas de movimentação em revestimentos cerâmicos de fachadas**. 1. ed. São Paulo: PINI, 2010.
- SCHIMELFENIG, B.; PADILHA, F.; BORDIN, J. D.; SILVA, C. V. da. **Análise da influência de telas utilizadas como reforço em revestimento de argamassa de fachada frente a esforços de tração**. Matéria (Rio de Janeiro), v. 23, n. 3, 18 out. 2018.
- SOUZA, J. S. de. Evolução da degradação de fachadas - efeito dos agentes de degradação e dos elementos constituintes. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 2016.
- TROMBINI, E. F.; MASUERO, A. B. Ensaio para Avaliação de Sistemas de Revestimento de Argamassa Reforçados com Tela Metálica. In: **Salão UFRGS 2015: FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFRGS - FINOVA**, Porto Alegre. Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, 2015.
- TURATSINZE, A.; GRANJU, J. L.; BONNET, S. **Positive synergy between steel-fibres and rubber aggregates: Effect on the resistance of cement-based mortars to shrinkage cracking**. Cement and Concrete Research, v. 36, n. 9, p. 1692–1697, 2006.